

RECOLETA UNDERGROUND

CLÁUDIA PIANTÁ COSTA CABRAL

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em arquitetura (UFRGS)
Doutor em Arquitetura (UPC)
Professora, PROPAR-UFRGS

RECOLETA UNDERGROUND

Relatos sobre o edifício da estação Argentina Televisora Color em Buenos Aires reportam-se a um projeto realizado em curto prazo, e quase imediatamente construído. Entretanto, a história desta obra tem início um pouco antes, quando a Argentina foi escolhida para sediar o XI Campeonato Mundial de Futebol da FIFA, ou Copa do Mundo de 1978. Argentina Televisora Color (ATC), inicialmente Centro de Produção Buenos Aires, era parte importante do conjunto de equipamentos técnicos, arquitetônicos e urbanos necessários para adequar a capital e o país à realização do mundial. Ao contrário dos primeiros campeonatos mundiais, acompanhados ao pé do rádio, na década de setenta o desenvolvimento das tecnologias eletrônicas havia tornado possível não apenas o jogo televisionado, mas sua transmissão para o mundo em tempo real. Digamos que em 1970, na Copa do México, o futebol havia confirmado as intuições sessentistas de Marshall McLuhan, sintetizadas na imagem do mundo como aldeia global retribalizada pelas novas tecnologias. Neste caso, a televisão estaria entre aqueles dispositivos tecnológicos que tornavam obrigatória a redefinição da expressão “meios de comunicação de massa” em uma cultura eletrônica, uma vez que seu significado já não se referia apenas ao tamanho das audiências, mas sobretudo à implicação simultânea de milhares de pessoas nos mesmos acontecimentos, independentemente de coincidências de espaço e lugar.¹

Figura 1. Argentina Televisora Color, situação em 2005.

¹ Marshall McLuhan, *Comprender los medios de comunicación*. Barcelona, Paidós, 1996, p. 354 (original *Understanding Media*, 1964).

Este artigo trata da arquitetura de Argentina Televisora Color, projeto de Justo Solsona, Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos e Rafael Viñoly, localizado no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. Embora o edifício continue sendo utilizado para a mesma finalidade para a qual foi concebido, seus espaços exteriores foram invadidos por novos elementos, como cartazes publicitários e antenas parabólicas. Considerando os objetivos gerais estabelecidos pelo DOCOMOMO Sul, o texto concentra-se principalmente no estudo do projeto original, e em particular, no papel do vidro nesta proposta. Foram consideradas fontes primárias, nesse caso, as primeiras publicações do mesmo na revista *Summa*, em outubro de 1977 e agosto de 1978. Com relação aos parâmetros cronológicos pretendidos pelo evento, trata-se de obra do final do período considerado, porém, estreitamente relacionada com a tradição moderna, e notadamente relevante no contexto geográfico do cone sul americano.

ATC, UMA INTERPRETAÇÃO DE PROGRAMA E LUGAR

Figura 2. Argentina Televisora Color, vista geral, 1978.

A empresa Argentina 78 Televisora foi constituída em agosto de 1976, como empresa dependente da Secretaria de Informação Pública, com a função explícita de coordenar e executar as transmissões por televisão da Copa 78. As obras civis a seu cargo consistiam em trabalhos nos estádios e construção do Centro de Produção Buenos Aires, onde seriam geradas as imagens da Copa, a ser transmitidas em branco e preto para o país e em cores para exterior. Unidades de vídeo, áudio e iluminação no sistema PAL (Phase Alternance Line) - sistema alemão utilizado pouco antes nos Jogos Olímpicos de Munique -, seriam montadas em dois estádios portenhos, em outros três estádios em Rosário, Córdoba e Mendoza, respectivamente, e no Centro de Produção Buenos Aires. As transmissões compreenderiam essencialmente as partidas disputadas em junho de 1978, difundidas para o exterior via satélite até o limite máximo de dois jogos concomitantemente. O equipamento adquirido e a construção do Centro de Produção permitiriam a Argentina 78 Televisora seguir como produtora ao término do campeonato, produzindo programas locais em branco e preto até que se adotasse o sistema a cores definitivo, e eventualmente, programas a cores para exportação.²

Assim que, quando o escritório formado por Justo Solsona, Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos e Rafael Viñoly³ tomou o encargo de projetar o edifício, devia propor respostas para um programa que envolvia alto grau de especificidade técnica e funcional, merecendo uma aproximação semelhante àquela exigida para um complexo industrial (afinal, podemos falar em uma indústria da comunicação). Por outro lado, o edifício teria de começar a funcionar na situação excepcional do mundial, e só depois acomodar-se à condição definitiva. A configuração provisória, isto é, para a Copa, necessitava três estúdios com mixagem de vídeo e áudio e sistema de intercomunicações, com duas câmaras coloridas e uma branco e preto. Outros dois estúdios idênticos aos anteriores seriam instalados posteriormente, com material proveniente dos estádios ao final dos jogos, assim como estava previsto um estúdio de maiores proporções, também a ser completado após os jogos, com equipamentos e materiais até então empregados nos estádios. Complementavam as exigências de programa amplos espaços para oficinas de preparação, garagens para unidades móveis e setores de escritórios (produção e administração).

Ao mesmo tempo, tendo em conta a escala urbana da intervenção, a resolução arquitetônica do problema deve ser compreendida à luz de uma particular interpretação de programa e lugar, justamente no que diz respeito à sua inserção no espaço da cidade. Como observou recentemente Flora Manteola, é evidente que toda obra tem início com um programa, definido como a demanda de um indivíduo, de uma sociedade ou de uma instituição, geralmente expressa por meio de uma listagem quantitativa de áreas e compartimentos. Porém, advertia ela, a passagem da linguagem verbal na qual está formulado o programa, enquanto conjunto de

² Argentina Televisora SA: equipamiento. *Summa*, Especial Mundial 78 – Infraestructura de Apoyo, Buenos Aires, n. 117, pp. 87-88, outubro, 1977.

³ Conforme a Memória Descritiva do projeto, atuaram como Arquitetos Associados Carlos Alberto Sallaberry e Felipe Tarsitano, sendo também participante a firma Cano, Lluma, Trajtenberg, Grennon, Arquitetos e Engenheiro. Centro de Producción Buenos Aires, *Summa*, n. 117, op. cit., pp. 91-98.

necessidades, para os termos da arquitetura é, em si mesma, uma transposição difícil. Parece ser que existe uma larga distância a percorrer entre esta idéia de programa enquanto inventário de locais, e o sentido genuinamente projetual do programa arquitetônico.

“O programa em geral vem sempre como uma enunciação de locais. Eu creio que isso gera uma situação muito paralizante para a arquitetura. Muitas vezes, quando surge a lista de lugares e diz tantas aulas, um salão de atos, um pátio, parece-me que estão dando os substantivos de uma sintaxe. Levando tudo a termos literários, faltam-me os adjetivos que qualifiquem esta construção. Porque na realidade nem a arquitetura nem a linguagem formam-se com os substantivos; os verbos são essenciais, porque áreas não são arquitetura; acontecimentos, situações, coisas que vão sucedendo desde o espaço no tempo são arquitetura...”⁴

Se, como explica Flora Manteola, é preciso dar-se conta de que o “programa de locais” não é, ainda, o “programa de uso”, é antes mesmo uma espécie de “inimigo do pensamento arquitetônico”,⁵ podemos supor que existe entre ambos um caminho a ser percorrido, mais além da linguagem verbal ou de critérios exclusivamente quantitativos, que já é parte integrante da investigação projetual enquanto atividade formalizadora. No caso de ATC, este parece ter sido realmente o caso. O resultado arquitetônico é sem dúvida mais que a tradução direta do programa de necessidades, sem, entretanto, renunciar à demanda original formulada pelo mesmo; ainda que derivada de requisitos técnicos e funcionais incontornáveis, a arquitetura do ATC constitui uma interpretação renovadora das relações entre edifício e cidade. Se, para usar os termos de Flora Manteola, determinadas atitudes perante o entorno irão aqui constituir os *verbos* faltantes no nível puramente objetivo do programa original, o vidro será o *adjetivo*. Como mais adiante se pretende demonstrar, o papel do vidro aqui extrapola as razões imediatas para o emprego deste material, como facilitador da iluminação natural, para converter-se em elemento de composição essencial para a qualificação das estratégias empregadas.

⁴ Flora Manteola, “Algunas ideas... la búsqueda paciente”, transcrição de conferência proferida no Ciclo de palestras Interpretación cultural de la arquitectura contemporánea, Colegio de Arquitectos de Tucumán, 30 de julho de 2004. Disponível em: www.colarquitectos.com.ar. Acesso em 15 de abril de 2006. Tradução da autora.

⁵ Manteola, op. cit., s/p.

Figura 3. Argentina Televisora Color, implantação.

O terreno destinado ao edifício de ATC está localizado no limite de uma franja urbana que se recorta entre os parques de Palermo, ao norte, e as áreas verdes do bairro da Recoleta, ao sul, entre a fremente Avenida del Libertador e o domínio cinzento da via férrea. A área de intervenção preenche uma parcela de cinco hectares situada na Avenida Figueroa Alcorta (paralela a Libertador), entre as ruas Tagle e Áustria. O quarto limite desta parcela é constituído pelos terrenos por onde se estendem os trilhos de Ferrocarril Bartolomé Mitre, entre a cidade e as dárseas do Rio de la Plata. Sobre Tagle, o terreno encontra um limite urbano materializado por uma fachada construída, mas Figueroa Alcorta e Áustria fazem fronteira com áreas verdes. Cruzando a primeira está a Plaza República Oriental del Uruguay, de onde se distingue a Biblioteca Nacional, ao outro lado da Avenida del Libertador, enquanto a segunda separa o terreno da Plaza Naciones Unidas, além do qual está o edifício da Faculdade de Direito.

Como era requisito técnico do programa o seu desenvolvimento em uma única planta, a área construída cobre três hectares do terreno. A preferência por uma solução horizontal, ainda que favorecendo as questões técnicas, estruturais e de acessibilidade, implicava um compromisso adicional, uma vez que os espaços a projetar requeriam alturas muito distintas. Grosso modo, considerando afinidades funcionais, os elementos do programa podem ser divididos em três grupos: uma zona de serviços e apoio técnico, incluindo oficinas de preparação, maquinário e garagens para unidades móveis; uma segunda zona correspondente aos estúdios de gravação propriamente ditos; uma terceira zona destinada aos espaços de trabalho em escritório (administração, edição, redação, arquivamento) e ao comedor. As três partes do programa, relativamente equilibradas em planta baixa em termos de distribuição de áreas, são de fato

bastante heterogêneas quando examinadas em corte. Os estúdios necessitavam alturas internas livres entre 12 e 15 metros; para os espaços de oficina eram aceitáveis pés-direitos em torno de 9 metros, enquanto escritórios e comedor eram perfeitamente adaptáveis a uma altura de forro não superior aos três metros. Além disso, a natureza da envolvente era também variável, no sentido de que os requisitos acústicos e de exposição luminosa dos estúdios são completamente diversos daqueles desejáveis para as demais áreas de trabalho, ensejando soluções específicas de fachada e cobertura.

Figura 4. Argentina Televisora Color, planta baixa.

Contudo, o partido adotado não desperdiça as possibilidades de uma organização bastante regular em termos de planta baixa, amparada sobre uma grade homogênea que parece preceder todas as diferenciações posteriores. Esta quadrícula, cujo módulo é um quadrado de 7,20 metros de lado, é a grade de referência para a localização dos pilares de concreto armado que sustentam a laje de cobertura. Empregou-se desse modo uma solução estrutural genérica, com um sistema de pilares de secção quadrada, com 40cm x 40cm, suportando vigas cuja largura coincide com a dimensão do pilar, 40 cm, e cuja altura atinge 90 cm, estando previstas perfurações de 1,40 metros por 0,40 metros em ambas direções para os condutos de ar condicionado. Esta solução estrutural vale para toda a área construída, a exceção dos estúdios, que embora coordenados com respeito à grade modular, são concebidos como unidades estruturalmente independentes.

A quadrícula constitui, no plano, a referência geométrica para a compartimentação espacial. Os três grupos funcionais identificados estão distribuídos segundo três bandas paralelas perpendiculares à Figueroa Alcorta, com profundidade mínima equivalente a 4 módulos e comprimento correspondente a 32 módulos, flanqueadas por canais de circulação com largura de um módulo. A primeira banda, próxima a Tagle, abriga a zona de serviços e funções de apoio às atividades de gravação, incluindo oficinas de manutenção eletrônica e eletromecânica, salas de maquiagem, vestuário, depósitos, garagens para unidades móveis e equipamentos exteriores.

Na banda intermediária, em contato direto com as demais, estão localizados os estúdios de gravação: duas salas de áudio, cinco estúdios médios e um estúdio grande para espetáculos com admissão de público. Os estúdios estão concebidos como unidades autônomas do ponto de vista funcional, estático, acústico e térmico, consistindo em caixas compactas de concreto armado de 25 cm de espessura (paredes, pisos e tetos), apoiadas sobre dados de neoprene de 20cm x 20 cm. Separada da estrutura interior por 45 cm, foi executada sobre estas caixas uma segunda capa de concreto armado de 30 cm de espessura (parede e teto) completando o isolamento das fontes externas, de modo que, afinal, os oito estúdios resultam em quatro volumes idênticos. Os revestimentos interiores foram executados com painéis de lã de vidro com ressonadores armados sobre uma estrutura autônoma, sobre a qual estão fixados os cicloramas.

Na terceira banda, a partir de uma primeira área de acesso público, desenvolve-se uma seqüência de espaços destinados a escritórios administrativos, salas de redação, edição, fotografia, racks, tendo ao fundo a zona do comedor. Esta zona está claramente limitada, de um lado, pelo canal de circulação que a separa dos volumes dos estúdios; porém, seus limites são mais elásticos na outra face, onde se inserem cozinha e ampliação da zona do refeitório, escritórios, depósitos e estacionamento privativo para diretores.

A esta organização em faixas paralelas se sobrepõe uma trama complementar, produzindo três canais transversais de circulação ladeados por franjas de serviço preenchidas por pequenos espaços (sanitários, salas de controle de gravação junto aos estúdios, etc.), de modo que tanto a primeira banda, ocupada pelas oficinas, quanto a intermediária, correspondente aos estúdios, resultam divididas em quatro partes relativamente independentes, servidas por estruturas básicas de apoio. A terceira banda apresenta uma subdivisão interna mais flexível, e tende a configurar-se como espaço contínuo, onde a compartimentação espacial se faz preferencialmente através de planos de vidro.

REFAZENDO A PAISAGEM DESDE A ARQUITETURA

Figura 5. Argentina Televisora Color, corte transversal.

Mas é do corte, e não da planta baixa, que surgem as idéias que melhor definem o edifício de ATC na Recoleta. A diferença, em corte, entre os nove metros de pé-direito requeridos para as oficinas e os três metros de pé-direito suficientes para os escritórios é que vai sugerir a existência de um plano inclinado, arrancando da altura das oficinas na fachada que coincide com o alinhamento de Tagle e descendo até uma cota zero localizada no alinhamento de Áustria. Segundo esse plano é executada uma grande laje de cobertura, de pendente constante, da qual emergem os quatro volumes cegos dos estúdios. Essa superfície suavemente inclinada, geografia inventada que encontra rebatimento imediato no aclave natural do gramado da Plaza Naciones Unidas, à frente do edifício da Faculdade de Direito, constitui uma grande praça pública diretamente acessível desde o plano da cidade. Tanto se pode aceder a essa coberta-praça desde Áustria, tendo em vista a continuidade com a cota da Plaza Naciones Unidas, quanto através de uma rampa que tem início na esquina de Tagle e estende-se contra a fachada de Figueroa Alcorta.

O acesso principal de público ao interior do edifício se faz pela Alcorta, justamente sob o ponto mais alto dessa rampa; o acesso de serviço se faz por Tagle, à exceção do ingresso ao estacionamento privativo de diretores, que é encaixado justamente na última zona de pé-direito utilizável sob a praça, agregada à banda dos escritórios. Na verdade, estas são as únicas situações de permeabilidade com respeito à rua que podemos encontrar nas três fachadas que coincidem com os alinhamentos urbanos. As relações de continuidade visual do edifício com o exterior se dão preferencialmente por meio da coberta inclinada, através de recursos de desenho que indicam uma atitude urbana singular, dependente de um emprego comedido, porém habilidoso de superfícies envidraçadas.

A praça configurada pela laje de cobertura não é uma decorrência direta do programa solicitado, mas uma interpretação deste programa; uma exploração de suas possibilidades arquitetônicas com respeito à determinada condição urbana. A recuperação da laje de cobertura para uso público resolve a parcela tanto como continuidade da zona de parques quanto como limite para a

massa construída atrás de Tagle, frente a qual recortam-se os volumes dos estúdios. Mas, se por um lado essa atitude revela uma consciência clara do contexto, por outro lado não podemos dizer que represente, com respeito a este, um papel de completa submissão às condições preliminares, naturais ou construídas. Não se trata do aproveitamento de rasgos naturais, ou do simples preenchimento de morfologias urbanas pré-configuradas, mas de uma operação de transformação da paisagem a partir da arquitetura.

Figura 6. Argentina Televisora Color, vista do espaço exterior.

É o edifício que cria, sobre um terreno ordinariamente plano, o efeito de uma topografia inexistente. É a execução do plano de cobertura como praça pública que permite considerar o edifício como ocupação subterrânea, e é esse fato que irá redefinir o papel do vidro nessa arquitetura. A luz não atravessa o plano construído da fachada, mas entra por aberturas excavadas no pavimento da praça, tornadas possíveis por incidências geográficas inventadas: o curso de água que atravessa o terreno, o lago artificial e a pequena ilha, ou as crateras de vidro em torno das árvores.

Como apontou Jorge Francisco Liernur, ATC não é a única incursão deste grupo de arquitetos no subterrâneo como tema de desenho: o estádio de futebol em Mendoza, projetado na mesma época, utiliza recursos análogos, enterrando parte da construção com relação ao nível do terreno.⁶ Também a Casa Sierchuk (Vicente Lopez, Província de Buenos Aires, 1966) pode ser lembrada, pois estabelece uma ambigüidade entre plano de cobertura e plano de fachada, ao prolongar o revestimento da primeira até o nível do chão. Mas o estádio, como grande estrutura, indica uma relação entre estratégia subterrânea e escala urbana mais próxima do caso da Recoleta. Em ambos está implícita a sugestão de uma escala intermediária que não é nem apenas a do edifício, nem precisamente aquela do território; para colocar a questão nos termos do debate da época, ambos poderiam ser chamados “superblocos”.

No início dos anos setenta, Alan Colquhoun elaborou o seguinte vaticínio: o superbloco – termo então escolhido por ele para designar uma grande parcela urbana sob o controle de uma única entidade - é um fato do estado capitalista que, gradativamente, vem substituindo o modo tradicional de produção do espaço da cidade. Ele não é apenas um novo tipo a ser agregado aos velhos repertórios, mas um tipo “cuja presença está rapidamente destruindo a cidade tradicional.”⁷ Pela escala da intervenção, e por constituir, de fato, uma parcela urbana sujeita a uma única entidade, ATC pode muito bem ser considerado um superbloco. Além disso, exhibe outra das características que Colquhoun atribuiu ao superbloco: a capacidade de ser, ao mesmo tempo, *mais* e *menos* que um edifício. O superbloco é mais que um edifício porque ocupa uma zona relativamente indefinida de trespasse entre arquitetura e paisagem. Mas é também menos que um edifício porque, segundo Colquhoun, ao contrário dos edifícios representativos do passado cuja escala e posição urbana parece igualar, não é capaz de adquirir o “*status de metáfora*” a estes atribuído. No argumento desenvolvido por Colquhoun, a capacidade metafórica destes edifícios do passado estava bem dizer atrelada aos elementos de arquitetura empregados no desenho das fachadas, e ao uso de uma “*linguagem compartilhada da construção*.”⁸ Os grandes blocos residenciais do século XIX são evocados como exemplos históricos de edifícios que eram concebidos à escala do quarteirão, mas que permaneciam como parte da estrutura anônima da cidade devido ao uso de um léxico arquitetônico comum, cujas partes constituintes eram elementos de arquitetura tais como janelas, cornijas, frisos. O exemplo que usa para descrever a situação oposta é aquela arquitetura funcionalista na qual desaparecem os elementos estruturais como ornamentos da composição, e o volume é o resultado da adição de partes do programa definidas pelo uso. E quando explica o Centraal Beheer, edifício de escritórios de Herman Hertzberger de 1972, Colquhoun vai servir-se da imagem do “*edifício que se dissolve*”, não por trás de uma digna fachada pública, mas em um conjunto estridente de elementos amontoados.⁹

⁶ Jorge Francisco Liernur, *América latina: Architecture 1965-1990*, Paris, Editions du Moniteur, 1991, p. 43.

⁷ Alan Colquhoun, *The Superblock* (1971) em *Essays in Architectural Criticism. Modern Architecture and Historical Change*, The MIT Press, Cambridge, 1981, p. 102.

⁸ Colquhoun, op. cit., p. 98.

⁹ Idem.

Mesmo não sendo este exatamente o caso do ATC - se os estúdios são volumes funcionais que se exteriorizam, as demais funções estão unificadas sob o plano único da praça -, é a esta noção de *dissolução do edifício* a que se refere Colquhoun que podemos dar a volta para compreender as estratégias empregadas na Recoleta. É precisamente através desta carga de ambigüidade liberada pelo problema que ATC vai contornar o vaticínio de Colquhoun; apesar de superbloco, é capaz de reconstruir a cidade em termos contemporâneos talvez por não parecer, em primeiro lugar, um edifício, mas o desenho de um espaço exterior que, eventualmente, contém um edifício.

VIDRO, NATUREZA E ARTIFÍCIO

Figura 7. Argentina Televisora Color, vista desde o lago.

É portanto no desenho da praça que vamos afinal compreender o papel essencial do vidro no contexto criado por estas operações de projeto. A importância deste papel, como veremos, não está limitada a questões de ordem técnica, como requisitos de conforto e iluminação, ainda que tais aspectos estejam integrados aos critérios de desenho, e muito menos à quantidade de vidro empregada nesta obra. Afinal, conforme explicado na descrição de programa e planta, poucas partes deste edifício necessitam fartas quantidades de luz direta. De fato, aqueles espaços que podemos considerar como focais – os estúdios de gravação – são caixas completamente cegas, que exigem condicionamento artificial. Desde logo, não é o emprego extensivo deste material que irá justificar, neste caso, a relevância do estudo do vidro no edifício de ATC, mas o fato de que seu uso incide diretamente sobre as dimensões compositivas do problema. A utilização do plano de vidro aqui não destaca por ser extensiva, mas por ser precisa: o vidro não constitui a regra, mas indica as situações de exceção.

Tanto quanto a planta baixa, o desenho da praça está referido à existência da quadrícula modular. A mesma malha que determinou a posição dos pilares é que se prolonga sobre a laje de cobertura, convertida em desenho de piso; assim, a superfície seca da praça exhibe, através desta marcação de piso, a mesma regra que controla a organização dos espaços interiores. Entre os incidentes que se estabelecem sobre a praça, alguns estão restritos ao controle geométrico da

quadrícula, mas outros sugerem a intervenção súbita de elementos naturais, não tão facilmente sujeitáveis a ordens rigorosas. Os principais elementos de composição executados sobre a praça parecem estabelecer entre si uma espécie de enfrentamento. De um lado, na parte mais alta, elevam-se os quatro volumes dos estúdios, idênticos, cada qual, em suas quatro faces opacas, monolíticos e regulares. Do outro lado, coincidindo com os limites do edifício em planta baixa, o terreno é atravessado por um sinuoso curso d'água, que vai lançar-se a um pequeno lago coletor de águas pluviais, recriando um ambiente natural onde se sucedem diversos episódios. Uma pequena ilha surge ao centro do lago, e sobre ela está instalada a torre de transmissão, cujos cinquenta e cinco metros de altura o espelho d'água vai refletir; bancos serpenteantes percorrem longitudinalmente a praça, na direção da água, enquanto à margem inferior do lago estende-se uma zona de grama e arborização.

Figura 8. Argentina Televisora Colar, vista da praça desde a cota inferior.

Para a zona dos estúdios, as áreas envidraçadas respondem a um critério de desenho genérico, válido para toda sua extensão. Clarabóias contínuas, rigorosamente idênticas, contornam os volumes dos estúdios em todo o seu perímetro, incidindo sobre a zona de contato entre plano de fachada e plano da praça. Equivalentes para as quatro fachadas, estas fitas de vidro contrastam com a estrutura compacta dos estúdios, cujos volumes fazem sobressair com relação à superfície da coberta-praça. Desde o exterior, isso significa que os estúdios podem ser eventualmente vistos como caixas separadas do chão por uma barra de luz. Do ponto de vista da espacialidade interna, a luz admitida por meio destas clarabóias lineares sublinha igualmente os dois canais de circulação que flanqueiam a zona dos estúdios. O desenho da esquadria consiste em estrutura metálica a 45 graus, com o caimento para a praça. Semelhante solução construtiva é usada também para uma pequena cobertura envidraçada localizada sobre a praça, entre os dois primeiros estúdios, apenas acentuando-se a inclinação do vidro. O estúdio principal, internamente maior, admite acesso de público, que se faz pelo canal de circulação transversal localizado junto a Figueroa Alcorta, iluminado zenitalmente por meio desta pequena cobertura.

Porém, na proximidade da zona pintoresca do lago, o vidro inspira recursos mais variados de iluminação e integração com o exterior. A primeira participação do vidro nesta terceira zona da planta baixa, parte mais flexível do programa, ocorre junto ao acesso principal, por Figueroa Alcorta. Um pátio quadrado, correspondente a quatro módulos, totalmente envidraçado, ilumina a

área de espera e permite a conservação da vegetação existente, que cresce em seu interior superando o nível da cobertura. Porém, essa é uma zona ainda pouco sujeita à influência do lago. O pátio envidraçado apenas anuncia o passo seguinte, pois é a partir daí que o curso d'água irá provocar sobre o terreno uma espécie de fratura, que se aprofunda a medida que aproxima-se a zona do comedor. O lago então extravasa, invadindo a planta e redesenhando os limites entre edifício e exterior.

Embora se mantenham as superfícies envidraçadas segundo planos inclinados, que fazem lembrar algumas das esquadrias que Stirling e Gowan haviam desenhado para o Leicester Building no início dos sessenta,¹⁰ o desenho das aberturas admite situações variadas. De todo o perímetro do edifício, a zona do comedor é a única que estabelece uma expansão ao exterior, com uma saída para a ilha em meio ao pequeno lago. Uma esquadria contínua, inclinada com relação ao plano de piso, acompanha o limite do edifício, que se mostra irregular na face que se volta para o lago. O contato visual com o exterior é ainda fomentado pela abertura zenital, no setor do comedor, de um grupo de perfurações octogonais na laje de cobertura, em torno de árvores existentes. Esquadrias inclinadas configuram estas clarabóias invertidas, ou crateras artificiais, que estão geometricamente inscritas no módulo básico, porém distribuídas com certa irregularidade nos limites mais profundos da área do comedor. Com respeito ao interior do edifício, não se mostram exatamente como pátios, pois o espaço de chão é apenas aquele que corresponde a raiz de uma árvore, mas como fragmentos de natureza domesticada inseridos em zona totalmente construída.

Figura 9. Argentina Televisora Color, clarabóia invertida.

Em conjunto, o espaço do comedor funciona como uma espécie de espelho interior do lago, do qual apenas a esquadria de vidro o separa, como rebatimento construído de sua condição de

¹⁰ James Stirling e James Gowan, Leicester University Engineering Building, 1959-63.

excepcionalidade. As crateras de vidro, a face irregular que o plano de vidro cristaliza à margem do lago, constituem as notações que assinalam a existência de uma zona intermediária, de um limite difuso entre a regularidade da trama arquitetônica e as condições singulares de uma paisagem natural que irrompe sobre a parcela edificada. O vidro contribui para a caracterização do enfrentamento entre um universo composto, regulado por uma ordem racional que é capaz de transformar o território segundo lógicas abstratas e repetitivas, e o mundo natural, espontâneo e acidental.

Em outras palavras, são precisamente suas propriedades “dissolventes”, para retomar o termo de Colquhoun, que são aqui relevantes, e neste caso, percebidas como uma certa oscilação de significado entre fachada e cobertura, entre arquitetura e paisagem. Tais operações certamente quitam alguma importância às noções convencionais de fachada e cobertura como elementos absolutamente distintos, mas não necessariamente renunciam à ambição moderna de integração entre arquitetura e paisagem, que o emprego do vidro um dia expressou. A continuidade entre edifício e lugar, que na tradição moderna a transparência da fachada tantas vezes possibilitou, é apenas buscada através de outros jogos; no caso de ATC, o edifício já não apenas se integra a paisagem, mas converte-se na própria paisagem, um novo lugar público.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLQUHOUN, Alan. *Essays in Architectural Criticism. Modern Architecture and Historical Change*, Cambridge, The MIT Press, 1981.

CENTRO de Producción Buenos Aires, Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, Capital Federal, Memória descritiva. *Summa*, Buenos Aires, n. 117, pp. 91- 98, outubro, 1977.

CENTRO de Producción Buenos Aires Argentina 78 Televisora, *Summa*, Buenos Aires, n. 127, agosto de 1978.

LIERNUR, Jorge Francisco. *Amérique latine: Architecture 1965-1990*. Paris, Editions du Moniteur, 1991.

MANTEOLA, Flora. Algunas ideas... la búsqueda paciente. Ciclo: Interpretación cultural de la arquitectura contemporánea, Colegio de Arquitectos de Tucumán, 30 de julho de 2004. Transcrição da conferência disponível em: www.colarquitectos.com.ar. Acesso em 15 de abril de 2006.

MANTEOLA, Flora; SÁNCHEZ GÓMEZ, Javier; SANTOS, Josefina; SOLSONA, Justo; SALLABERRY, Carlos Alberto. Site do estúdio: <http://www.msgsss.com.ar>